

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA TARBIYAVIY JARAYONNING AHAMIYATI VA SAMARALI SHAKLLARI

Qo‘chqorova Zarina Aktam qizi, Muhammadjonova Mahliyoxon Murodjon qizi
CHDPU 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862370>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘lim bosqichida tarbiyaviy jarayonning mazmuni, uning o‘quvchi shaxsini shakllantirishdagi o‘rni va ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida axloqiy, ma‘naviy, estetik, mehnat va milliy qadriyatlar asosidagi tarbiyani rivojlantirishning samarali shakl va metodlari yoritiladi. Maqolada tarbiyaviy ishlarning zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashuvi, o‘quvchi yosh xususiyatlariga mos strategiyalar, hamda tarbiya jarayonida o‘qituvchining shaxsiy namunasi va pedagogik mahoratining ahamiyati asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** boshlang‘ich ta‘lim, tarbiyaviy jarayon, samarali shakllar, ma‘naviy-axloqiy tarbiya, interaktiv metodlar, sinfdan tashqari ishlar, o‘yin texnologiyalari, ota-ona-maktab hamkorligi, pedagogik jarayon, o‘quvchi shaxsini shakllantirish.*

Tarbiya – shaxsni maqsadga muvofiq takomillashtirish uchun uyushtirilgan pedagogik jarayon bo‘lib, tarbiyalanuvchining shaxsiga muntazam va tizimli ta‘sir etish imkonini beradi.

Tarbiya - shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma‘naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon; insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo‘lgan hissiyotlarga ega bo‘lishini ta‘minlash yo‘lida ko‘riladigan chora-tadbirlar yig‘indisi.

Demak, **tarbiya** ijtimoiy hodisa bo‘lib, insoning shaxs bo‘lib shakllanishini ta‘minlaydigan eng qadimiy va abadiy ma‘naviy qadriyatdir. **Tarbiya** insoniyat paydo bo‘lishi bilan birga paydo bo‘lgan bo‘lib, usiz alohida shaxs ham, kishilik jamiyati ham faoliyat ko‘rsata olmaydi. Chunki, **tarbiya** inson va jamiyatning mavjudligini ta‘minlaydigan qadriyat bo‘lib, u avloddan, avlodga o‘tib boraveradi.

Tarbiya yordamida inson shaxsining ma‘naviy jihatlarini qaror toptirish ko‘zda tutiladi. Dunyoqarash, e‘tiqod ezgulik, go‘zallik, yaxshilik, odatlilik va ko‘nikmalarning shaxs sifatiga aylantirilishi tarbiya yordamida amalga oshiriladi.

Tarbiya jarayoni o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ikki faoliyatni – o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatini o‘z ichiga oladi. Tarbiya jarayonida o‘quvchining ongi shakllanib boradi. His-tuyg‘ulari rivojlanadi, ijtimoiy hayot uchun zarur bo‘lgan va ijtimoiy aloqalarni tashkil etishga xizmat qiladigan xulqiy odatlar hosil bo‘ladi. Tarbiya jarayonida bolalarning hayoti va faoliyatini pedagogik jihatdan to‘g‘ri uyushtirish g‘oyat muhimdir. Faoliyat jarayonida bola tashqaridan kelayotgan tarbiyaviy ta‘silarga nisbatan ma‘lum munosabatda bo‘ladi. Bu munosabat shaxsning ichki ehtiyoj va xohishlarini ifodalaydi. Psixolog va pedagoglarning tadqiqotlari shaxsga tashqi omillarning (xoh salbiy, xoh ijobiy) ta‘siri bolaning ularga munosabati, bog‘liqligini ko‘rsatadi. Bola faoliyatini uyushtirish emas, balki tarbiyalanuvchining bu faoliyatga nisbatan qanday anglashni baholashi, his qilishni anglashi e‘tiborga molikdir. Ulardan o‘zi uchun nimalarni maqsad qilib olayotganligini bilishi zarur.

Barchamizga ma‘lumki, ta‘lim tizimimizda ta‘lim va tarbiya uyg‘unlikda olib boriladi. Tarbiya bilan ta‘lim qushning ikki qanotiga o‘xshaydi. Ularni bir-biridan ayro tasavvur etib

bo'lmaydi O'zbek xalqining qon-qoniga singib ketgan, milliy tarbiya avloddan avlodga o'tib kelmoqda O'tmishga nazar tashlaydigan bo'lsak, buyuk ajdodlarimiz ham tarbiya masalasida o'zlarining fikr mulohazalarini keng talqin etishgan. Buyuk alloma Abdulla Avloniy tarbiya haqida quyidagi fikrlarni keltirgan. Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat -yo falokat masalasidir". Darhaqiqat agar bolaga yoshligidanoq to'g'ri tarbiya berib, uni tarbiyalamas halokatga yuz tutishi tayin. Tarbiya eng birinchi navbatda oiladan boshlanadi. Oila -tarbiya qo'rg'onidir. Har hir bola dastlabki tarbiyani oiladan, ota-onasidan, yaqin insonlaridan oladi. Ushbu davrda har bir ota-ona bolasining taqdiriga befarq bo'lmasdan, to'g'ri tarbiya berishi lozim.

Tarbiya aniq maqsadga yo'naltirilgan ta'sir jarayoni. Shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy, madaniy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan uzoq muddatli jarayon hisoblanadi. Tarbiyaning maqsadi esa, shaxsni komil inson qilib voyaga yetkazishdan iborat. Pedagoglardan talab etiladigan birgina talab esa, bola ongida tarbiya mazmunini singdirish va ularni to'g'ri yo'naltirishdir. Milliy tarbiya tizimimizda tarbiyaning quyidagi turlari mavjud.

- Aqliy tarbiya
- Jismoniy tarbiya
- Estetik tarbiya
- Mehnat tarbiyasi
- Huquqiy tarbiya
- Ekologik tarbiya
- Axloqiy tarbiya

Tarbiyaning barcha turlarining o'ziga xos xususiyati bor. Tarbiya jarayonini amalga oshirishda tarbiyaning barcha turlari tizimlashtiriladi. Aqliy tarbiya insonga butun borliq va jamiyat taraqqiyoti to'g'risidagi bilimlarni berish, ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda asosiy o'rin tutadi. Aqliy tarbiya shaxsni yuksak ma'naviy va axloqiy sifatlarini rivojlantiradi.

Jismoniy tarbiya shaxsni jismonan sog'lom, barkamol bo'lib voyaga yetishida ko'mak beradi. Sog'lom turmush tarzi ortidan inson yetuklikka erishadi.

Estetik tarbiya (estetika lot.estezio") go'zallikni his etaman degan ma'noni anglatadi. Ijtimoiy voqelikdagi, tabiat va jamiyatdagi go'zallikni his etish, estetik tasavvurni shakllantirish kabilarni ilgari suradi. Mehnat tarbiyasi mehnat tarbiyasi kishiga harakatda va ma'lum bir faoliyatni amalga oshirishga yordam beradi. Insonda go'zal fazilatlar vatanni sevib ardoqlash, asrab-avaylash kabi tuyg'ularni inson qalbiga singdiradi. Huquqiy tarbiya jamiyatda o'rnatilgan qonun qoidalar o'rnatilgan ma'lum tartiblarga oid bilimlarni o'rin o'rnida qo'llay olish, huquqiy ong va savodxonlikni shakllanishida yordam beradi.

Ekologik tarbiya atrof-muhit, inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni bildiradi. Agar insonlarda ekologik tarbiya tushunchasi yaxshi shakllanmasa, borliqqa turli zararli holatlarni kelib chiqish ehtimoli ancha yuqori bo'ladi. Bolalarni yoshligidanoq ekologik tarbiyaga amal qilishga o'rgatilsa, atrof-muhitda tozalik va soflik bo'ladi. Ekologik muammolarga kamroq duch kelinadi.

Axloqiy tarbiya Axloq (lot "morolis-xulq-atvor ma'nosini bildiradi) insonning ijtimoiy munosabatlar bilan, xatti-harakatlarini muayyan tartibga soluvchi odob, muoamala madaniyati, xulq-atvor qoidalarining yig'indisi demakdir.

Tarbiyaning barcha turlarini asosiy maqsadi insonda komillik va ma'naviy yetuklik sifatlarini namoyon etish, shaxsni ijobiy fazilatlarini shakllantirish va boshqalarni o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tarbiyaning yuqoridagi 7 ta turi singdirilsa, maqsadga

muvofig bo'ladi. Tarbiya jarayonini amalga oshirishda quyidagi tarbiya usullaridan foydalaniladi.

Tushuntirish har qanday ta'limiy, tarbiyaviy jarayonni amalga oshirishda, eng birinchi navbatda, tushuntirish bo'yicha targ'ibot ishlari olib boriladi. Rahbar yoki pedagog tomonidan o'quvchilar jamoasiga tushuntirish, ularga to'g'ri maslahat berish kabilar amalga oshiriladi.

Rag'batlantirish tarbiyaning ushbu usuli ayniqsa, boshlang'ich ta'lim o'quvchilariga tarbiya jarayonini amalga oshirish vaqtida qol keladi. O'quvchilarning o'qish faoliyatida amalga oshirgan kichik bir ijobiy xatti-harakatini ham e'tibordan chetda qoldirmasdan o'quvchilarda o'ziga bo'lgan ishonch motivini shakllantiradi.

Namuna ko'rsatish o'quvchilar jamoasida faol bilimdon, odob-adoqli o'quvchi hamisha o'qituvchi tomonidan e'tirof etiladi. Sinfdagi mana shunday iqtidorli yoshlarni o'rnak sifatida namuna qilib ko'rsatilsa, sinfdagi boshqa o'quvchilar ham tengdoshlariga havas qilgan holda, undagi ijobiy fazilatlarni olishga intiladi.

Nasihat berish agar bola tarbiyasida salbiy tomonga qarab og'ishlik kuzatilsa, kattalar va nuroniylar o'zlarining dono fikrlari, hayotiy tajribalarini yoshlar bilan baham ko'rmog'i lozim.

Qoralash va jazolash agar yuqorida ko'rsatilgan tarbiya usullari yaxshi natija ko'rsatmay, o'z samarasini bermasa, unda tarbiya berishning oxirgi usuli qoralash va jazolashdan foydalaniladi.

Umumiy qilib aytganda, tarbiya turlari va usullari shaxsni komillik sari yetaklaydi. Pedagog faoliyatida ushbu usullardan samarali foydalanilsa, o'z samarasini beradi. Tarbiya usullaridan har bir pedagog kreativ yondashgan holda, ta'lim jarayoniga tatbiq etishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Tarbiya jarayoni uzoq vaqt davomida amalga oshiriladigan pedagogik jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonni amalga oshirishda, nihoyatda ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim. Bola tarbiyasiga jamiyatning barcha a'zosi mas'uldir. Ayniqsa, oilada va ta'lim muassasalarida olib boriladigan tarbiya jarayoni eng ahamiyatlisi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O. Jabborova Boshlang'ich ta'limda tarbiya fanini o'qitish metodikasi o'quv-uslubiy majmua
2. I.Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch"asari.
3. J.Hasanboyeva, XA.To'raqulov, L.Sh.Alqarov, N.O'. Usmanov "Pedagogika".
4. Sh.M.Mirziyoyev "Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz".
5. Shavkat Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.
6. Shavkat Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash
7. Forobiy. «Fozil odamlar shahri». - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. .184-185-b.